

Combinação da produção pecuária biológica com a produção de bioenergia

Um ensaio inovador integrando gado numa talhadia de curta revolução de salgueiro e amieiro
www.agforward.eu

Porquê combinar a produção de energia com a produção pecuária?

As terras agrícolas enfrentam muitas exigências concorrentes: aumento da produção de alimentos para as necessidades de uma população humana em crescimento; produção de bioenergia a partir da biomassa de culturas como as talhadias de revolução curta (TRC) para satisfazer as metas para as energias renováveis; e a exigência de que protejam o ambiente, incluindo o solo, a água e a qualidade do ar, reduzindo as alterações climáticas e suportando a biodiversidade.

Os sistemas agroflorestais têm potencial para cumprir estas exigências conflitantes, ao integrarem a produção de energia a partir de talhadias de revolução curta e a produção pecuária, sem comprometer o ambiente.

Aplicação de estilha de madeira para controlo de infestantes
 Ref: Jo Smith, ORC

Gado numa talhadia de curta revolução. Ref: Jo Smith, ORC

Estruturação e instalação do sistema

Os alinhamentos de árvores foram plantados com uma orientação norte-sul e com pastagem no espaçamento de 24 m entre eles, na primavera de 2011. Foi escolhido o vimeiro (*Salix viminalis*) pois pode usar-se tanto como fonte de bioenergia como de forragem para o gado.

Plantou-se também amieiro-comum (*Alnus glutinosa*), pois suporta bem a talhadia e é fixador de azoto, o que pode ser útil em sistemas de produção biológica. No entanto, desconheciam-se o seu valor como forrageira. Os ensaios de comparação de diferentes abordagens ao controlo de infestantes demonstraram que a estilha pode ser uma cobertura do solo (*mulch*) tão eficiente quanto as coberturas comerciais. Além disso, como pode ser obtida na própria exploração ou a partir de podas de árvores próximas, gratuitamente, é uma boa abordagem ao controlo de infestantes em sistemas biológicos. As taxas de sobrevivência das árvores foram inicialmente baixas devido ao clima seco primaveril nos primeiros dois anos, pelo que houve uma elevada taxa de replantação, sobretudo do vimeiro. As árvores foram cortadas a 10 cm do solo no primeiro ano, para estimular a ramificação, e foi feito um corte para silagem da pastagem entre alinhamentos arbóreos, uma ou duas vezes por ano, nos primeiros quatro anos, introduzindo-se o gado no quinto ano. No sexto ano, a pastagem foi lavrada e cultivou-se aveia para silagem antes de ressemeiar com uma mistura diversificada de pastagem.

Corte para silagem. Ref: Jo Smith, ORC

Vantagens

As principais vantagens do sistema são a autossuficiência da exploração em termos de energia, combinada com a sombra e abrigo para o gado e com uma fonte de forragem alternativa.

Outras vantagens incluem a melhoria da matéria orgânica do solo, o apoio à biodiversidade na exploração e a substituição dos combustíveis fósseis por energia renovável.

Ensaio de pastagem arbórea. Ref: Jo Smith, ORC

Cultivo dos espaços entre alinhamentos arbóreos. Ref: Jo Smith, ORC

Jo SMITH

jo.s@organicresearchcentre.com
Organic Research Centre, Elm Farm,
Newbury.

www.organicresearchcentre.com
www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.

Lenho de amieiro a secar no campo após a talhadia, antes de ser feito em estilha. Ref: Jo Smith, ORC

Produção de pastagem e de estilha

O primeiro corte de árvores foi aos cinco anos. O rendimento dos amieiros foi em média de 160 kg/100 m (30% humidade) ou 663 kg/ha do sistema agroflorestal. O rendimento dos vimeiros na primeira revolução ficou perto dos 8 kg/100 m, ou 32 kg/ha do sistema, o que parece significar que o vimeiro não se adapta bem ao local. Em retrospectiva, provavelmente deveriam ter sido usadas outras espécies de salgueiro que se adaptassem melhor. Por exemplo, o salgueiro-branco (*Salix alba*), plantado em sebes vizinhas, sobreviveu e tem crescido bem. O rendimento das pastagens foi monitorizado nos primeiros 5 anos, não se encontrando impactos significativos, o que sugere que nos anos iniciais a competição entre árvores e herbáceas foi mínima.

Interações entre árvores e gado

Os ensaios de pastoreio demonstraram que o gado teve uma ligeira preferência pelo salgueiro em relação ao amieiro. No entanto, após alguns dias, também começou a alimentar-se dos amieiros, o que sugere que a sua aceitação de espécies diferentes aumentou com o passar do tempo a pastorear as folhas das árvores. A utilização destas como forragem irá provavelmente entrar em conflito com a produção de estilha, embora uma possibilidade seja permitir que os animais tenham acesso às árvores nos meses que procedem o seu corte, de forma a consumirem as folhas. Os animais também consomem ramos até 10 mm de diâmetro, mas é improvável que isso afete significativamente o rendimento em estilha. Caso contrário, a forragem arbórea poderá ser importante quando há pouca pastagem, por exemplo durante os períodos de secura do verão, quando qualquer perda no rendimento da estilha é compensada por se evitar a despesa de adquirir forragem. Uma vedação elétrica de fio simples foi o suficiente para proteger as árvores dos animais, permitindo ao gado alcançar, ainda assim, as herbáceas sob o coberto das árvores.

Mais Informações

Caslin B et al. (2015). Short Rotation Coppice Willow. Best Practice Guidelines. TEAGASC and AFBI Publication. <https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/ruralenvironment/environment/bioenergyscheme/TeagascCoppiceWillowGuidelines260315.pdf>

Smith J, Gerrard C (2014). System Report: Agroforestry for Ruminants in England. AGFORWARD Report